

УТИЛИЗАЦИЯ ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ТЕПЛОТЫ ОТ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

UTILIZATION OF RELEASED HEAT FROM THE SUBWAY USING HEAT PUMPS

УШАК ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ,
Московский энергетический институт.
КИРЮХИН ЯРОСЛАВ АРТУРОВИЧ,
Московский энергетический институт.

USHAK EVGENIY ANDREEVICH,
Moscow Power Engineering Institute.
KIRYUKHIN YAROSLAV ARTUROVICH,
Moscow Power Engineering Institute.

В данной статье рассматривается проблема тепловых выбросов метрополитеном при его эксплуатации. Выявлено, что в связи с объективным развитием городской среды крупных мегаполисов, интенсивность использования метро постоянно увеличивается, что приводит к дальнейшему росту температуры туннелей и почвы вокруг станций. Установлено, что данное обстоятельство вызывает негативные последствия для окружающей среды, а также сложности по обеспечению комфортных условий для пассажиров и персонала. Определено, что выделяющаяся теплота обладает большим потенциалом для использования в различных целях. Обоснован тезис о том, что применение тепловых насосов совместно с системами метрополитена может стать решением, возникшей проблемы.

This article discusses the problem of thermal emissions by the subway during its operation. It has been revealed that due to the objective development of the urban environment of large megacities, the intensity of metro use is constantly increasing, which leads to a further increase in the temperature of tunnels and soil around stations. It has been established that this circumstance causes negative consequences for the environment, as well as difficulties in providing comfortable conditions for passengers and staff. It is determined that the released heat has great potential for use for various purposes. The thesis is substantiated that the use of heat pumps in conjunction with subway systems can be a solution to the problem that has arisen.

Ключевые слова: метро, тепловые насосы, утилизация теплоты, отопление, горячее водоснабжение.

Key words: metro, heat pumps, heat recovery, heating, hot water supply.

Общественный транспорт в крупных городах является важной необходимостью. С ростом интенсивности уличного движения все большее число людей отдают предпочтение метро, как средству их основного способа передвижения. Метрополитен в России – уникальная транспортная система, обладающая, кроме того, большой историей.

В Москве, метро – самый популярный городской вид транспорта. Его доля в перевозке пассажиров в столице составляет около 48%. А по объему пассажиропотока Московский метрополитен входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира. В самые за-

груженные дни он перевозит до 9,7 млн пассажиров [5].

Из-за большого потребления электроэнергии и колоссального выделения теплоты от пассажиров, Московский метрополитен выбрасывает около 2,2 млрд. кВт · ч низкопотенциальной тепловой энергии в окружающую среду [2]. При этом в метрополитенах РФ наблюдается постоянный рост пассажиропотока, а на некоторых станциях фактический пассажиропоток превысил предельные значения, предусмотренные проектом. Например, частота движения поездов в настоящее время составляет до 45 пар/час, а построенные до 1995 года станции метро рассчитаны на частоту движения не более 35 пар/час [1]. Таким образом, со временем количество выбрасываемой теплоты в окружающую среду и сами температуры внутри туннелей будут постоянно увеличиваться.

Так, например, Лондонский метрополитен работает уже 156 лет, и с начала 20-го века по настоящее время температура в его туннелях повысилась с 14°C до 30°C. А в 2018 году на центральной линии даже наблюдались более высокие температуры – около 40°C. Измеренный диапазон температур на станциях японского метрополитена составил 27-35°C. Средняя температура на станции Синтагма 3-й линии афинского метрополитена составила 30,7°C. С 1984 по 1989 год температура воздуха в туннеле метро Пекина повышалась со скоростью около 1°C в год, и самая высокая температура достигала 31°C летом 1995 года [8].

Таким образом, температурное поле грунта вокруг расположения метрополитена меняется за время эксплуатации и обусловлено поступлением теплового потока из его внутренних помещений в окружающую среду. В результате этого происходит повышение температуры почвы относительно естественной, которая была на начальном этапе эксплуатации подземного сооружения. Таким образом, формируется новое техногенное температурное поле грунта вокруг станций метрополитена на рассматриваемый момент эксплуатации [3]. Поэтому проблемы термостабилизации температурных режимов работы метро в настоящее время стоят на повестке дня во многих крупнейших мегаполисах мира.

В настоящее время применению парокомпрессионных теплонасосных установок (ТНУ) как энергосберегающей технологии уделяется достаточно много внимания специалистами зарубежных и отечественных исследовательских организаций, и промышленных фирм [6]. ТНУ — это экологически чистая система, которая позволяет преобразовать низкопотенциальную теплоту разнообразных источников в теплоту более высокого потенциала, пригодную для использования потребителями [4].

Считается, что оснащение метрополитена системами теплоснабжения на базе тепловых насосов может стать наиболее эффективным решением описанной выше ситуации. Такие системы в зимнее время работают на утилизацию избыточного тепла отработанного воздуха, выбрасываемого в настоящее время на улицу, а в летнее время реверсируются и работают на охлаждение тоннелей и станционных помещений. Известно, что за отопительный сезон в Москве в атмосферу города с вытяжным воздухом вентиляционной системы метро с 1 км двухпутной линии выбрасывается около 6900 МВт · ч тепловой энергии. В случае повторного использования этой энергии с помощью систем теплоснабжения на базе тепловых насосов можно обеспечить отопление 125000 м² жилых домов. Если пересчитать это значение на общую протяженность линий Московского метрополитена, то за счет утилизации тепла вентиляционных выбросов можно обеспечить отопление 37,5 млн м² жилых домов [9].

Можно привести в качестве примеров проекты, которые реализовывались в разных странах. Так в Японии использовали воздух из тоннеля метро в качестве источника низкопотенциальной теплоты и при помощи теплового насоса применяли ее для отопления или снабжения горячей водой окружающих потребителей в Саппоро.

Менее успешный опыт был получен в ходе 8-летнего исследования температуры, скорости движения и влажности воздуха в 30 различных точках тоннеля метро в Глазго, проведенного в Великобритании, также изучалась возможность использования систем тепловых

насосов с воздушными источниками теплоты. Однако низкопотенциальные источники тепла оказались нестабильными [8].

Поэтому следует отметить, что применение теплонаносных установок ограничено и определяется имеющимся на станциях количеством и температурным уровнем воздушных потоков сбросной теплоты систем местной вентиляции.

Более широкие перспективы для внедрения таких систем открываются в случае утилизации сбросной теплоты исходящих потоков тоннельной вентиляции, особенно станций глубокого заложения (18-30 м), где температурный потенциал в холодный период года составляет в среднем 14°C при расходе до 80 м³/с. Здесь уже можно говорить о значительном покрытии тепловой и нагрузки всей станции за счет нескольких ТНУ, которые могут эксплуатироваться по разным схемам [7].

Таким образом, тепловое загрязнение от метро является актуальной проблемой, требующей комплексного и системного подхода для решения. Повышенная температура грунта в области прокладки путей и станций значительно подвергает опасности внешнюю окружающую среду, а также прочность самих туннелей движения поездов и надежность расположения различных конструкций над ними. Кроме того, это приносит вред и тепловому режиму самих туннелей и станций метро [5].

Метрополитены являются значительными источниками низкопотенциальной теплоты, которую с помощью теплонаносных установок можно использовать для теплоснабжения станций и окружающих потребителей. Согласно различным источникам в настоящее время за рубежом имеется большой опыт практического применения ТНУ для решения рассматриваемой проблемы, который можно использовать и развивать. Также можно заключить, что данная тематика находится в области внимания научной общественности, а большое число различных научных статей и патентов подтверждают ее актуальность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферова Е.Л. Вычислительное моделирование процесса адиабатического охлаждения воздуха в тоннеле метрополитена // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2021. №3. С. 115-122.
2. Васильев Г.П., Горнов В.Ф., Шапкин П.В., Попов М.И., Бурмистров А.А. Теплонаносные системы теплохладоснабжения объектов Московского метрополитена // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2018. Т. 2. № 2. С. 14-25.
3. Лугин И. В., Красюк А. М., Пьянкова А. Ю. Определение размеров массива грунта подверженного тепловому влиянию подземных станций метрополитена // ГИАБ. 2016. №6. С. 212-221.
4. Науменко С.Н., Минаев Б.Н., Ребров И.А., Гусев Г.Б. Потенциал использования тепловых насосов для теплоснабжения станций метрополитена // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. 2018. Т. 77. № 4. С. 200-204.
5. Поматилов Ф.С., Намиот Д.Е. Об анализе пассажиропотоков Московского метрополитена // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2019. №2. С. 375-385.
6. Федосеева Е.А., Крупеня Д.В., Булатов В.Р. Анализ применения тепловых насосов в мире // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2020. №2. С. 54-58.
7. Харлампики Д.Х., Тарасова В.А. К вопросу применения воздушного теплонаносного цикла Брайтона для систем теплохладоснабжения станций метрополитенов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2012. № 4. С. 40-48.
8. Study on key design parameters of subway source heat pump system with capillary exchanger / L. Tong, N. Liu, S. Hu, [et al.] // Renew Energy. 2021. Vol. 164(2912). pp. 183-193.
9. Using Tunnel Air Heat in the Heat and Cold Supply Systems of Subway Facilities / G. Vasilyev [et al.] // Therm. Eng. 2019. Vol. 66. pp. 812-821.

© Ушак Е.А., Кирюхин Я.А., 2024.